

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI, STRATEGIYALARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

Kamolova Mashhura Otabek qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120360>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgaligida lingvistik kompetentlik muhim omil sifatida qaralib, uni shakllantirish va rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari yoritiladi.*

Tadqiqot jarayonida lingvistik kompetentlikning tarkibiy komponentlari, uning tuzilishi hamda rivojlanish bosqichlari aniqlashtiriladi. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirishda madaniyatlararo yondashuv, kommunikativ metodlar va interaktiv ta‘lim texnologiyalarining o‘rni asoslab beriladi.

Tezisda lingvistik kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan samarali strategiyalar, metodlar va mexanizmlar ishlab chiqilib, ularni amaliyotga joriy etish yo‘llari taklif etiladi. Tadqiqot natijalari bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish hamda ta‘lim jarayonining samaradorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

***Kalit so‘zlar:** Lingvistik kompetentlik, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik texnologiyalar, innovatsion yondashuv, kommunikativ metod, interaktiv ta‘lim, madaniyatlararo yondashuv, kasbiy kompetentlik, ya‘lim samaradorligi*

Asosiy qism. Bugungi kunda ta‘lim sifatini oshirishda bo‘lajak o‘qituvchilarning nafaqat fan sohasidagi bilimlari, balki ularning lingvistik kompetentligi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 – yil 20 – yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi hamda uni 2020 – 2030 – yillarda amalga oshirish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 34 – sonli qarori misol bo‘la oladi. Ushbu qaror nafaqat tilning jamiyatdagi o‘rnini balki ta‘lim tizimida tilni o‘qitish metodikasini takomillashtirish, o‘qituvchilarning davlat tilida professional muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish va ta‘lim sifatini oshirish kabi masalalarni o‘z ichiga oladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun “pedagogik nutq” tushunchasi asosiy terminlardan biri hisoblanadi. Bu o‘qituvchi nutqining mantiqiyligi, aniqligi va ta‘sirchanligi kabi lingvistik kompetentlikning negizini tashkil etadi. Bunday ma‘lumotlar o‘zbek tilshunosligi sohasidagi eng yirik olimlardan biri, pedagog – olim, filologiya fanlari doktori, professor Mahmudov Nizomiddinning “O‘qituvchi nutq madaniyati” asarlarida berilgan.

Pedagogik texnologiyalar jarayonida ta‘lim samaradorligini oshirishning innovatsion modellari N.Muslimov va hammualliflarining tadqiqotlarida atroflicha asoslab berilgan. Ushbu

kitob bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va ularning zamonaviy ta‘lim jarayonidagi o‘rnini belgilab berishda fundamental ahamiyatga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini shakllantirishda xalqaro standartlar, xususan, Yevropa Kengashining CEFR (Common European Framework of Reference) yonashuvlaridan foydalanish til ta‘limi sifatini oshirishning samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Lingvistik kompetentlik tushunchasi ilk bor Noam Chomsky tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, u til egasining grammatik qoidalarni bilishi va ulardan foydalanish qobiliyatini anglatadi. Keyinchalik Dell Hymes ushbu tushunchani kengaytirib, kommunikativ kompetentsiya nazariyasini ishlab chiqqan va tilni real muloqot jarayonida qo‘llash muhimligini ta‘kidlagan. Zamonaviy pedagogikada lingvistik kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlardan iborat deb qaraladi: fonetik, leksik, grammatik va stilistik kompetensiyalar. Ushbu komponentlar o‘zaro uzviy bog‘liq holda rivojlanadi.

1. Metodologik asoslar.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslanadi:

- Komptentsiyaviy yondashuv – bilimlarni amaliy faoliyatda qo‘llashga yo‘naltirilgan;
- Kommunikativ yondashuv – tilni muloqot vositasi sifatida o‘rgatisgni nazarda tutadi;
- Kognitiv yondashuv – til o‘rganishni tafakkur jarayoni bilan bog‘laydi;
- Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv – talabalarni ta‘lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi.

2. Rivojlantirish strategiyalari.

Lingvistik kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi strategiyalar samarali hisoblanadi:

- Differensial yondashuv – talabalar individual xususiyatlarini hisobga olish;
- Muammoli ta‘lim strategiyasi – muammoli vaziyatlar orqali mustaqil fikrlashni rivojlantirish
- Refleksiv strategiya – o‘z – o‘zini baholash va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish;
- Integrativ yondashuv – tilni o‘rganishni boshqa fanlar bilan uyg‘unlashtirish.

3. Innovatsion texnologiyalar.

Zamonaviy ta‘limda lingvistik kompetentlikni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar muhim o‘rin tutadi:

- Axborot – kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – multimedia vositalari, electron resurslar;
- Blended learning – an‘anaviy va onlayn ta‘limni uyg‘unlashtirish;
- Flipped classroom – nazariy bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish va darsda amaliyotga e‘tibor qaratish;
- Gamification – o‘yin elementlari orqali motivatsiyani oshirish.

Amaliyotda Quizlet va Kahoot! Kabi platformalardan foydalanish talabalar faolligini sezilarni darajada oshiradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirishda kompetentsiyaviy va kommunikativ yondashuvlarni izchil qo‘llash, shuningdek

zamonaviy AKT vositalari, jumladan, Quizlet va Kahoot! platformalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o‘quv jarayonida differensial yondashuv va refleksiya mexanizmlarini joriy etish lingvistik kompetentlikni rivojlantirish samaradotligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon murakkab va ko‘p bosqichli bo‘lib, u zamonaviy metodologik yondashuvlar, samarali strategiyalar hamda innovatsion texnologiyalar uyg‘unligida amalga oshirilgandagina yuqori natijaga erishish mumkin. Ushbu jarayon o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga va ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 – yil 20 – yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini hamda uni 2020 – 2030 – yillarda amalga oshirish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 34 – sonli qarori.// Qonunchilik ma’lumotlari bazasi, 21.01.2020 – y.,09/20/34/0073 – son.
2. Mahmudov N. O‘qituvchi nutq madaniyati. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2007. – 128b.
3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. innovatsion ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: “Sano – Standart”, 2015. – 208 b.
4. Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – Companion volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing
5. Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA:MIT Press.
6. Hymes.D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds)